

SUNIY ONGGA ASOSLANGAN "AQILLI" SAVDO AVTOMATLARINI YARATISH VA LOYIHALSH

¹Rajabov Farxat Farmanovich, ²Rajabov Begzod Farkhotovich

¹Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti dotsenti, PhD,

²"O'zeltexsanoat" uyushmasi

¹radjabov@tuit.uz, ²begodR@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10723666>

Annotatsiya. Bu maqolada sotuvchisiz suniy onga asoslangan "aqilli" savdo avtomatlarini qisqacha tahlili va bulutli texnologiyalarga asoslanib neyron tarmoqlari yordamida masofadan kameralar orqaly tanish(recognition) mexanizmlari keltirilgan.

Kalit so'zlar: savdo avtomati(vendig mashine), suniy intellekt(AI), blut(cloud) texnologiyasi, online to'lov(payment), AKT(ICT), python, jupiter, django, yolo8.

Abstract. This article presents a brief analysis of smart vending machines based on artificial intelligence without a salesperson and recognition mechanisms of remote cameras neural networks based on cloud technologies.

Keywords: vending machine, artificial intelligence (AI), cloud technology, online payment, ICT, python, jupiter, django, yolo8.

Аннотация. В данной статье представлен краткий анализ «умных» торговых автоматов на базе искусственного интеллекта без продавца и механизмов распознавания с помощью удаленных камер при использовании нейронных сетей на базе облачных технологий.

Ключевые слова: торговый автомат, искусственный интеллект (ИИ), облачные технологии, онлайн-платежи, ИКТ, python, jupiter, django, yolo8.

Kirish

Savdo avtomatlari-vendig mashine hozirgi paytda dunyoning rivojlangan davlatlarida sotuvchisiz savdo nuqtalari sifatida keng tarqalmoqda. Birinchi navbatda bu qurilmalarda asosan chakana savdoda maxsulotlarni naqt pul keyinroq esa plastik kartada ham sotib olish imkoniyati bo'lgan sotuvchisiz savdo avtomatlari kiradi. Axborot kommunikatsiya texnologiyalari tez rivojlanishi ayniqsa mobil aloqaning kuchayishi va shu bilan birga suniy onging mukammalashuvi bunday qurilmalarni ham qayta renesansiga olib kelib, yangi qayta "jon" berdi.

1. Hozirgi zamon "aqilli" savdo avtomatlarinig ishlash prinsipi

Endilikda bunday "aqilli" avtomatlardan foydalanish uchun faqat uyali telefon bo'lishligi o'zi yetarli bo'layapti. Bunda avtomatda savdo jarayoni foydalanuvchi nuqtai nazaridan kelib chiqib, quyidagi algoritmda tashkil qilingan bo'lishi mumkin:

avtomatni foydalanuvchiga nisbatan aktivlashtirish lozim masalan, QR kodni kiritib yoki mobil telefondagi maxsus dasturni ishlatib savdo qilmoqchi ekanligingizni bildirish kerak;

avtomat o'z nabatida foydalanuvchi shaxsini uning telefon raqami orqali aniqlab, to'lov imkoniyatini onlayn to'lov tizimi orqali bahalshi lozim va natija avtomatlarni nazorat qiluvchi markaziy savdo serverida hisobga olib boriladi;

agar foydalanuvchi oldingi etapdan otib bilmasa unga avtomatni o'zidagi ovoz chiqarish tizimi orqali yoki mobil telefonga yuborilgan xabar orqali sababini ko'rsatib ogoh qilishi va savdo jarayonini yakunlashi kerak;

agar foydalanuvchi oldingi etapdan muvaffaqiyatli o'tsa avtomatning eshigi ochilib, maxsulotlarni xarid qilishga imkon yaratiladi va bu haqda avtomatlarni nazorat qiluvchi markaziy savdo serveri xabardor qilinadi;

bunda avtomatga o'rnatilgan bir necha video kameralar orqali savdo jarayoni nazoratga olinadi;

faqat foydalanuvchi avtomat echigini yopganda keyin savdo jarayoni tugallangan hisoblanadi;

savdo jarayono tugallangandan keyin savdo hisob kitoblari foydalanuvchi ishtirokisiz davom etiriladi;

bu uchun video kameralardan olingan tasvirlar bulutli texnologiya yordamida o'qitilgan(moslashtirilgan) suniy neyron tarmog'iga tanib olish uchun yuboriladi, masalan, bu tarmoq vazifasini oldindan shu maxsulotlarni tanishga o'qitilgan yolo8 neyron tarmog'i bajarishi mumkin;

tanish natijasi olingan maxsulotlarni aniqlaydi va video yuborgan avtomat nomeri bilan avtomatlarni nazorat qiluvchi markaziy savdo serveriga qaytariladi;

markaziy savdo serveri esa shu avtomatlarni o'rnatga korxonaga hisobiga foydalanuvchi hisobidan boshida kafolat bergan o'zi a'zo onlayn to'lov tizimidan aniqlangan maxsulotlar narxiga teng mablag'ni echib oladi.

Bunda qo'shimcha ma'lumot sifatida savdo jarayonida olinga video tasvirlar foydalanuvchining markaziy serverdagi mos akanutida saqlab qolinadi va foydalanuvchiga ham agar xizmat yoqilgan bo'lsa SMS orqali unga havola yuboriladi.

1-rasm. Suniy ong asosida ishlovchi sotivchisiz savdo avtomatini ish jarayoni bosh etapining algoritmi.

Bunga misol bo'lishi mumkin bo'lgan tizimning umumiy ish etaplarining algoritmlari 1 va 2 rasmlarda keltirilgan.

2. Yolo8 yordamida olingan videolardan maxsulotlarni tanish jarayoni tashkil qilish.

Obyektni aniqlash va tasvirni segmentatsiyalashning mashhur modeli YOLO (You Only Look Once) Vashington universitetida Jozef Redmon va Ali Farhodiy tomonidan ishlab chiqilgan. 2015-yilda taqdim etilgan YOLO o'zining yuqori tezligi va aniqligi tufayli tezda mashhurlikka erishdi[1,2,3].

2-rasm. Suniy ong asosida ishlovchi sotivchisiz savdo avtomatini ish jarayoni yakuniy etapinig algoritmi.

Obyektni aniqlash va tasvirni segmentatsiyalashning mashhur modeli YOLO (You Only Look Once) Vashington universitetida Jozef Redmon va Ali Farhodiy tomonidan ishlab chiqilgan. 2015-yilda taqdim etilgan YOLO o'zining yuqori tezligi va aniqligi tufayli tezda mashhurlikka erishdi[1,2,3].

Yolo8 qisman o'g'itilgan neyron tarmoqlari turiga kiradi. Shu uchun undan foydanulgandan insonni tanish, xarakterlarni tanish, segmentlarga bo'lish kabi ortiqcha majburitlardan ozod bo'linadi. Faqat har bir maxsulotni 4-5 ko'rinishdagi tasviriga o'qitilsa shuni o'zi etarli bo'ladi. Chunki Yolo8 ish maydoni (frame work) o'zi agumentasiya (ko'paytirish) xususiyatiga ega. Mashinali o'rganishda "oshirish" yoki "ko'paytirish" deb tarjima qilinishi mumkin bo'lgan "Agumentasiya" atamasi uzoq vaqt davomida ishlatilgan. Masalan, fotosuratlar ko'rinishidagi ma'lumotlarda, rasmga olish sharoitlari, kamera artefaktlari, ob'ekt deformatsiyalari va boshqa ko'plab o'zgartirishlar asosida tasvirni qayta ishlash usullari bilan muvaffaqiyatli maxsulot tasvirlari hosil qilinadi. Tasvirdagi o'zgarishlarni shu tarzda modellashtirish orqali modelning sifatini osongina oshirish va kirish ma'lumotlaridagi turli shovqinlarga chidamliligini oshirish mumkin.

Bu jaronni kirish ma'lumotlari albatta masalan, ikkita kamera yordami maxsulotlari to'la nazorat qiladigan polka yoki shkaf bo'lishi mumkin. Yuqoridagi vidio tasvirlarni muxirlash va YOLOv8 bulutli server yoki markaziy savdo serveriga yuborish uchun aynan android operatsion tizimidagi mobil qurilmalarda maqsadga muvofiq bo'ladi. Malumki android boshqauvidagi tizimlarda internet ma'lumot almashuvi uchun mobil aloqa mavjud bo'ladi. Yana hattaoki oddiy android boshqarudagi mobil telefon ham old hamda orqa tasvirga tushiradigan o'rnatilgan kameralar bilan jihozlangan bo'ladi.

Bulut xizmatida YOLOv8 yordamida ob'ektni keyinchalik tanib olish uchun Android telefonining old va orqa kameralaridan oqimli video ma'lumotlarni yaratish kerak bo'ladi. Buni quyidagi amallarni bajarish bilan tashkil qilsa bo'ladi:

Qurilma kameralariga kirish dasturi yozish: Qurilma kameralariga kirish uchun Android SDK dan foydalaniladi. Buni Camera API yoki yangi qurilmalar uchun zamonaviyroq Camera2 API yordamida amalga oshirish mumkin.

Videoni suratga olish: Android qurilmaning old va orqa kameralaridan video oqimini yozib oladigan dastur kodni yozish lozim.

Videoni kodlash: Video oqimini tarmoq orqali uzatish imkonini beruvchi formatga kodlash uchun MediaCodec yoki boshqa kutubxonalardan foydalanish kerak. Bunday kodlash uchun odatda H.264 yoki H.265 kabi format kodlari qo'llaniladi[4].

Bulut xizmatiga ma'lumotlarni yuborish: Oqimli video ma'lumotlarni qurilma kameralaridan ob'yektni aniqlashni amalga oshiradigan bulut xizmatiga yuboriladi. Buni uchun HTTP so'rovlari yoki video oqim protokoli (masalan, RTSP) kabi ma'lumotlarni uzatishning turli usullardan foydalanish mumkin. Yuqoridagi qadamlarni Googlni Android studio instrumental dasturiy ta'minotida bajarilsa bo'ladi[5].

YOLOv8 yordamida maxsulotni tanib olish: YOLOv8 bulut xizmatiga uzatilgan video ma'lumotlaridagi kerakli maxsulotlarni aniqlash uchun sozlanadi. Bu YOLOv8 modelini bulut xizmati yoki markaziy savdo serveriga bilan integratsiya qilish uchun kod yozishni talab qiladi. Dastur kodini Pyton ning Django platformasida yozgan maqul. Chunki undagi tayor ishlanmalar bor va kutubxonalari kerakli integratsion dastur kodini tez yozish imkonini beradi.

Natijalarni qayta ishlash: YOLOv8 dan maxsulotni tanib olish va aniqlash natijalarini olinadi hamda natijalari qayta ishlanadi. Bu jarayon markaziy savdo serverida bajariladi va olingan ma'lumotlarga asosan mijoz hisobidan onlayn to'lov tiimi orqali sotib olingan maxsulotlarga mos ravishda pul mablag'i yechib olinadi. Demak markaziy savdo serveri kerakli ham masalan, Django yordamida yozilgan kod va maxsus API so'rovlar yordamida hududda mavjud biror onlayn to'lov tizimiga integratsiya qilingan bo'lishi lozim.

Shuni yana esda tutish lozimki, ushbu bosqichlarning har biri dasturlash va turli tizim komponentlarini integratsiyalashni talab qiladi. Shuningdek, video ma'lumotlarni tarmoq orqali uzatish va bulut xizmatida qayta ishlash bilan bog'liq xavfsizlik masalalarini ham ko'rib chiqish kerak bo'ladi.

Xulosa

Bu sotuvchisiz aqillli savdo tizimi agar yuzni indentifikatsiya qilish texnologiyasi(FaceID-face identification) bilan boyitilsa va magazinda ma'lum bir tartibda maxsulotlar joylashtirilsa, hamda magazin foydalanuvchisi FaceID tizimida ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, "yashil" karidordan kassaga kirmasdan savdo qilish imkoniga ega bo'ladi. Chunki foydalanuvchi o'z savatiga olgan barcha maxsulotlar avtomatik ravishda hisobga olib boriladi va "yashil" karidordan chiqqanidan keyin olingan maxsulotlarga onlayn to'lov tizimi orqali hisob kitob qilinadi.

REFERENCES

1. <https://docs.ultralytics.com/ru/quickstart>
2. <https://docs.python.org/3/>
3. <https://docs.djangoproject.com/en/4.2/>
4. Ф.Ф.Ражабов. Компьютерные системы цифровой обработки биомедицинских сигналов функциональной диагностики// Монография. Тошкент-Аloqachi, 2021. –156 с. (156/156).
5. Ф.Ф.Ражабов, А. Каримов. "Компьютерное зрение"// Tadqiqot.uz. Техника фанлари /Технические науки/Technical sciences. 5-жилд, 1-сон (2022). DOI:<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6127371> -С.23-28 (5/2,5).